

УДК 343.9

Кобец П. Н.*Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России*

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ ЗА РУБЕЖОМ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Предметом исследования выступили проблемы борьбы с терроризмом за рубежом. Автор попытался привлечь внимание и показать насколько вопросы терроризма сегодня имеют приоритет во всех программах по обеспечению безопасности. Терроризм стал явлением мирового масштаба, и между большинством террористических групп существуют сильные связи. В процессе исследования автор приходит к выводу, что несмотря на то, что многие страны не применяют военный подход в пределах их государственных границ, отработка правоохранительного подхода проявляет удивительное разнообразие в рамках правового и следственного подхода в борьбе с терроризмом.

Ключевые слова: *террористический акт, противодействие терроризму, террористическая угроза, предупреждение преступности, насилие.*

Большинство зарубежных стран используют правоохранительный подход к борьбе с терроризмом в своей стране, но небольшая часть стран, придерживается военной установки в отношении операций по борьбе с терроризмом за пределами границ своего государства, особенно в странах с низким социально-политическим развитием [1, с. 597]. Зарубежные страны существенно отличаются друг от друга в плане полномочий в отношении задержания подозреваемых до того, как им будет предъявлено обвинение. В Израиле законодательство позволяет министру обороны задерживать человека на срок до шести месяцев (хотя ордер на арест может быть возобновлен на дополнительный период времени), при условии, что задержанный предстанет перед старшей судьей в течение 48 часов со времени задержания [2, с. 15].

В Великобритании Закон о терроризме от 2006 г. разрешает властям содержать под арестом лиц, подозреваемых в ведении террористической деятельности, до 28 дней без предъявления им обвинения при условии. Британский подход отличается от израильского, это более правовой процесс, направленный на содействие дальнейшему расследованию, тогда как в Израиле в дополнение к разрешению завести дело в то время, пока задержанный находится под арестом, и это также превентивная мера в отношении задержанного, не позволяет ему продолжать действовать и осуществлять террористическую деятельность [3, с. 5].

Австралийский подход основывается, главным образом, на государственных законах. В некоторых австралийских штатах подозреваемые в террористической деятельности могут быть задержаны на период до 14 дней, но такое задержание призвано только предотвратить готовящийся террористический акт,

но не содействовать расследованию. Следовательно, задержанных не допрашивают в течение 14 дней. Если правоохранные ведомства хотят допросить человека в отношении предполагаемого теракта, они могут задержать его или ее на срок, не больший, чем 48 часов до предъявления обвинения, что является аналогичной процедурой при расследовании обычного уголовного преступления [4].

Во Франции человек может быть задержан до предъявления обвинения вначале на срок до шести дней в случае серьезной угрозы, включая терроризм. После этого судья может продлить период содержания под стражей на еще одну неделю, а затем дело передается магистрату, ведущему допрос. Во Франции специальные судьи проводят расследование, и такой судья имеет полномочия на продление срока содержания под стражей, пока задержанному не предъявлено официальное обвинение [5, с. 20].

В различных странах мира привлекается различное сочетание служб или ведомств, занимающихся борьбой против терроризма. Некоторые государства сориентированы на более правоохранительную структуру, тогда как другие – на разведывательное ведомство или службу безопасности страны. В Великобритании расследование по фактам террористической деятельности проводит Британская служба безопасности (известная как MI5). MI5 – это ведомство, занимающееся разведкой и безопасностью и не имеющее правоохранных полномочий [6, с. 39].

В Канаде деятельность по поддержанию правопорядка, включая проведение операций по борьбе с терроризмом, осуществляют национальные полицейские силы – Королевская Канадская конная полиция (КККП). КККП функционирует как национальная полицейская сила, принуждая к исполнению федерального закона, и как сила, по договору выполняющая полицейскую работу для всех, за исключением двух, канадских провинций и территорий. КККП выполняет местные правоохранные услуги для большинства муниципалитетов страны. КККП работает с Канадской службой безопасности и разведки (КСБС), которая создана по образцу MI5 [7, с. 15].

У австралийцев тоже есть эквивалент MI5, известный как Австралийская организация по безопасности и разведке (АОБР). В Австралии поддержание правопорядка – это деятельность, осуществляемая на государственном уровне, хотя у австралийцев есть национальные полицейские силы, известные как Австралийская федеральная полиция (АФП), и, следовательно, полиция штатов. Австралийская федеральная полиция работает совместно с Австралийской организацией по безопасности и разведке по вопросам расследования террористических актов [8, с. 41].

В Европе Министерство внутренних дел – это почти всегда кабинетное министерство, которое следит за правоприменением. И тот факт, что жандармерия входит в их компетенцию, означает, что она на самом деле является более правоохранительным подразделением, сотрудники которого носят военную форму, нежели военным полицейским подразделением. Во Франции также есть

несколько разведывательных служб, которые занимаются борьбой с терроризмом. Самое известное из них – Центральный директорат (управление) внутренней разведки DCRI [9, с. 89].

Рассмотренный опыт зарубежных моделей противодействия терроризма дает ощущение полноты и разнообразия подходов к борьбе с терроризмом в различных развитых индустриальных странах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. - С.596-602.
2. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД России. // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД Российской Федерации. № 4(40) 2016. С.13-16.
3. Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых экстремистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности. // Вестник развития науки и образования. 2016 № 6. С. 4-9.
4. Кобец П.Н. Характеристика моделей международных правоохранительных систем борьбы с терроризмом в середине второго десятилетия XXI столетия. // Наука. Мысль. – 2017. – № 3-1.
5. Кобец П.Н. Основные факторы, способствующие совершению преступлений экстремистской направленности со стороны религиозных тоталитарных сект, действующих в России. // Российский следователь. 2007. № 22. С. 18-21.
6. Кобец П.Н. Мониторинг и оценка криминальной ситуации, складывающейся в сфере организованной преступности, - важнейшая основа противодействия рассматриваемому феномену. // Российский следователь. 2016. № 11. С.38-41.
7. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети интернет (зарубежный опыт). // Вестник развития науки и образования. 2017. № 2. С. 10-17.
8. Кобец П.Н. Опыт и некоторые проблемы полиции Голландии и Российской Федерации в сфере поддержания правопорядка и охраны общественной безопасности осуществляемые с участием населения. // Полицейская деятельность. — 2017. - № 1. - С.39-46. DOI: 10.7256/2222-1964.2017.1.21744. URL: http://e-notabene.ru/ppd/article_21744.html
9. Кобец П.Н. О специальном предупреждении терроризма: опыт и проблемы. Человек. Религия. Право. Экстремизм: теория и практика противодействия: сборник научных трудов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2014. С.87-93.

Kobets P. N.

Russian research Institute of Ministry of internal Affairs of Russia

Combating terrorism abroad: experience and problems

The subject of research was the problem of combating terrorism abroad. The author tried to attract attention and to show how the issues of terrorism today will have priority in all programs to ensure safety. Terrorism has become a global phenomenon, and between most terrorist groups there is a strong connection. During the study the author comes to the conclusion that despite the fact that many countries do not use military approach within their state borders, improvement of the law enforcement approach shows remarkable diversity in the legal and investigative approach in the fight against terrorism.

Key words: *terrorist act, counter terrorism, terrorist threat, crime prevention, violence.*

Ссылка для цитирования:

Кобец П.Н. Противодействие терроризму за рубежом: опыт и проблемы // Наукосфера. 2017. №4. URL: <http://nmsjour.ru/doc/2017-№4-Kobets.pdf>